

9. L. Miková, I. Virgala, and M. Kelemen, "Speed control of DC motor" American Journal of Mechanical Engineering, USA, Vol. 4, No. 7, pp. 380-384, 2016

10. Lin Liu, Steffen Leonhardt, Berno J.E. Mischel, Experimental Validation of a Torque-Controlled Variable Stiffness Actuator Tuned by Gain Scheduling,

IEEE/ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS, 2018

11. L. Liu, Zejun Hong, Bernhard Penzlin, Low Impedance-Guaranteed Gain-Scheduled GESO for Torque-Controlled VSA, with Application of Exoskeleton-Assisted Sit-to-Stand, IEEE/ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS, 2020.

ТЕПЛОЙ РАСЧЕТ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА И ЕГО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Салманова Ф.А.

*Доктор философии по техническим наукам, доцент,
Институт Радиационных Проблем, г. Баку*

Мустафаева Р.М.

*Кандидат технических наук, доцент,
Институт Радиационных Проблем, г. Баку*

Саламов О.М.

*Кандидат физико-математических наук, доцент,
Институт Радиационных Проблем, г. Баку*

Махмудова Т.А.

*Кандидат физико-математических наук, доцент,
Институт Радиационных Проблем, г. Баку*

Юсупов И. М.

*Инженер
Институт Радиационных Проблем, г. Баку*

Велизаде И.Э.

*Инженер
Институт Радиационных Проблем, г. Баку*

THERMAL CALCULATION OF THE SOLAR COLLECTOR AND ITS FEASIBILITY STUDY

Salmanova F.*Doctor of Philosophy in Technical Sciences, Associate Professor,
Institute of Radiation Problems, Baku***Mustafayeva R.***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Institute of Radiation Problems, Baku***Salamov O.***Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Institute of Radiation Problems, Baku***Mahmudova T.***Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Institute of Radiation Problems, Baku***Yusupov I.***Engineer
Institute of Radiation Problems, Baku***Velizade I.***Engineer
Institute of Radiation Problems, Baku***Аннотация**

В статье произведен расчет солнечного коллектора (СК) с аккумулятором тепла на основе экспериментальных данных при этом эффективность СК определялась как отношение полезно использованного тепла к количеству падающей на него суммарной солнечной радиации.

Abstract

In the article, a calculation of a solar collector (SC) with a heat accumulator based on experimental data was made, while the efficiency of the SC was determined as the ratio of the useful heat used to the amount of total solar radiation falling on it.

Ключевые слова: СК, солнечная радиация, эффективность СК.

Keywords: SC, solar radiation, SC efficiency.

Системы солнечного теплоснабжения (ССТ) становятся все более популярными во многих странах мира.

Мировой опыт применения СК показывает, что такие системы теплоснабжения могут быть эффективными и надежными для обеспечения горячего водоснабжения и отопления жилых и общественных зданий нагрева воды в бассейнах и опреснению воды.

При использовании солнечных коллекторов (СК) в системе горячего водоснабжения СВП необходимо правильно определить их количество или площадь. От этого зависит их оптимальная площадь и производительность. Расчет СК базируется на потребностях, которые известны проектировщику. Практика показывает, что на один квадратный метр поверхности, установленной перпендикулярно солнечным лучам по Апшеронскому полуострову, приходится в среднем 950 – 1200 Вт/м². Расчет СК площадью 1 м² производится, с учетом поступления солнечной радиации, приблизительно ~1000 Вт/м².

В среднем для обеспечения жизнедеятельности одного человека необходимо приблизительно 50 литров горячей воды. Эффективность коллектора определялась, как отношение количества тепла использованного на нагрев теплоносителя, к количеству падающей на поверхность коллектора солнечной радиации. (E , Вт/м²). Для определения

полезно использованного тепла, (η) рассчитываемого случая, тепловой баланс

$$q = q_{\text{поглош}} + \Sigma q_{\text{ном}}, q_n = q_{\text{поглош}} - q_{\text{ном}}$$

где q -плотность теплового потока, падающего на поверхность коллектора, Вт/м²; q_n -полезно используемая солнечная энергия солнечного коллектора (СК), Вт/м²; $\Sigma q_{\text{ном}}$ -суммарные теплотери СК определяются по формуле:

$$\Sigma q_{\text{ном}} = U_L(T_p - T_c),$$

где $U_L = U_t + U_1$, U_L -общий коэффициент с верхней поверхности коллектора, (Вт/м²К); U_1 теплотери с боковых и нижней поверхностей коллектора (Вт/м²К); T_p , T_c -средняя температура поверхностей пластины и стекла ($T_p = 64^\circ\text{C}$, $T_c = 35^\circ\text{C}$).

Согласно принятым условиям расчета, находилось: $U_T = 7,3$ Вт/м²К; $U_T = 8,3(64-35) = 241$ Вт/м². Количество полезно используемого тепла определяем посредством уравнения теплового баланса:

$$G C_p \rho_b (T_{b2} - T_{b1}) = (F_R [q - U_L (T_{b2} - T_{b1})])$$

где G -расход теплоносителя через коллектор кг/м²С; T_{b2}, T_{b1} -температура воды на входе в коллектор, К и на выходе из него, К; F_R -коэффициент отвода тепла коллектора равен 0,8; ρ_b – плотность воды. Полная полезная энергия солнечного коллектора определяется по формуле:

$$q_u = F_R [E \tau_a - U_L (T_{b1} - T_a)]$$

где T_a –температура окружающей среды, К; τ_a -приведенная поглощательная способность этой си-

стемы, состоящая из одного покрытия и поглощающей пластины, определяется с помощью выражения.

$$\tau_a = \frac{\varepsilon_g \varepsilon_p}{1 - (1 - \varepsilon_p) \rho_a} = \frac{0,88 \cdot 0,95}{1 - (1 - 0,95) \cdot 0,10} = 0,84$$

где ρ_a - диффузная отражательная способность светопрозрачного покрытия стекла принимаемая равной 0,16; $\varepsilon_g=0,88$ -степень черноты стекла, $\varepsilon_p=0,95$

степень коэффициентов тепловых потерь и эффективности, рассчитаны значения количества тепла, полезно использованного в установке по формуле, и значения КПД для коллектора. Эффективность коллектора определялась, как отношение полезно использованного в коллекторе тепла к количеству падающей на него суммарной солнечной радиации. (Рис)

Рис. Сравнение количества полезно использованного тепла СК СВП по расчету и эксперименту: 1- суммарная солнечная радиация; 2-полезно использованное тепло (расчет); 3-полезно использованное тепло (по экспериментальным данным)

$$\eta = \frac{q_n}{E} = \frac{480}{810} = 0,6, \text{ КПД} = 60\%.$$

Значения q_n и η среднечасовые количества полезно использованного тепла и среднеинтегральной эффективности коллектора для периода времени. Количество тепла для подогрева воды необходимо следующее:

$$w = QVT_p = 1.16 \cdot 50 \cdot 60 = 3.50 \text{ кВт} \cdot \text{ч}.$$

Для примера возьмем поступление солнечной радиации $\sim 1000 \text{ Вт/м}^2$.

В данном случае, чтобы нагреть 1 кг(л) воды на 1 градус потребуется приблизительно 1,16 Вт.

Исходя из вышеизложенного представим солнечный коллектор площадь которого составляет 3 м^2 . Поглощение тепла стороны, которая обращена к солнцу составляет практически 100%. Исходя из этого следует, что наш СК, площадью 1 м^2 сможет нагреть воду на 1°C :

$$\frac{1000 \text{ Вт}}{1,16 \text{ Вт}} = 862,07 \text{ кг воды}$$

Самый оптимальный объем термоса для жидкости этого коллектора 150 литров. Продолжительность нагрева такого количества воды до 45°C составляет в среднем

$$\frac{150 \text{ кг} \cdot (45^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C})}{3 \text{ м}^2 \cdot 862 \text{ кг}} = \frac{5250}{2586} = 2,03 \text{ час}$$

Следует отметить чтобы обеспечить нагрев 150 литров воды до температуры 45°C солнечная установка сможет за 2 часа.

Если учитывать теплопотери коллектора и тот факт, что атмосфера не всегда чистая и прозрачная, а солнечный коллектор не идеально чистый, то время нагрева зимой увеличивается до 4-х часов.

Для сравнения (сопоставления) проведем расчет для нагрева заданного объема воды электроэнергией.

$$t = \frac{(m \cdot c \cdot \Delta\theta)}{(P \cdot \eta)}$$

Где t-время нагрева в часах = 1 час;

m- количество воды 150кг, P- мощность, Вт, $\eta=0,98$. $\Delta\theta$ - разность температур, вК $(\theta_2 - \theta_1) = 35^\circ\text{C}$. θ_1 - температура холодной воды в 10°C , θ_2 - температура горячей воды в 45°C .

$$P = \frac{(m \cdot c \cdot \Delta\theta)}{(t \cdot \eta)} = \frac{(150 \cdot 1,163 \cdot 35)}{(1 \cdot 0,98)} = 6230 \text{ Вт} = 6,23 \text{ кВт}$$

Расходы увеличиваются ежегодно с ростом тарифов на электроэнергию нагрев воды недоступен в случае отключения электроэнергии.

Как можно заключить электронагреватели воды выгоднее для небольших хозяйств со сравнительно небольшим расходом воды. Солнечные водонагреватели оказываются выгодными для хозяйств с большим расходом горячей воды, в районах с высокими ценами на электроэнергию или в местах, где электроэнергия недоступна.

Список литературы

1. Л.И. Мак-Вейг. Применение солнечной энергии. М., Энергоиздат, с.211.
2. Тарнитевски Б.В. Оценки эффективности применения солнечного теплоснабжения в России. Теплоэнергетика №5, 1996.
3. Саламов О.М., Аббасова(Салманова) Ф.А., Рзаев П.Ф. Расчет солнечной водоподогревательной системы для горячего водоснабжения сельской семьи. Международный научный журнал «АЭЭ». 2006. №6. с. 30-36.
4. У. Бекман, С. Клейн, Дж. Даффи. Расчет систем солнечного теплоснабжения. Москва, "Энергоатомиздат" 1982.
5. Рзаев П.Ф., Салманова Ф.А. и др. Ориентировочный расчет солнечного коллектора. Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi əsərlər toplusu, № 4, 2015, s. 94-97.

USING MOBILE TECHNOLOGIES AND THEIR SENSORS FOR WORKING WITH DATA

Serikov B.

*Master of Natural Science
teacher at Zhetysu University named after I. Zhansugurov*

Abstract

The qualification to operate wandering sensors in workaday liveliness and the comprehension to chalk up applicable information victimization dapple technologies. The clause deliberate over the dominance of the cyberspace of article on top of the accustomed Internet. Sensors supported on item on the internet, the intelligence to chalk up considerable erudition and auspicate the inevitable wrapped up this enlightenment were furthermore considered. A description is acknowledged of putting together that feather and storehouse collection conventional from sensors. The possibleness of storing the controlled confidence in defile application is considered. The net of article (IoT) is a hypothesis of a engineering web of corporeal tangible ("things") accoutered with reinforced - in technologies for interplay with each over-the-counter or with the superficial environment, in the light of the collection of much above as a occurrence proficient of reconstructing pecuniary and community processes, eliminating the necessitate for humming experience from parting of activity and operations. nearly often, cyberspace of inanimate object (IoT) is related by oneself with family particulars and down home use. e.g., a "effective " icebox that buoy severally progression chop chop or control disciplines in the apartment, which is available from anywhere. on the other hand in fact, the approximation and capability of the contemporary technological progression is the application of the cyberspace of inanimate object in the environment of developed creation and business. by oneself with the highest commensurate of collections psychoanalysis that buoy accommodate a contemporary organization of effective software buoy you predispose the uttermost benediction from victimisationing the cyberspace of inanimate object in business. The cyberspace of inanimate object buoy transubstantiate indefinite mechanisation complexes.

Keywords: sensors, mobile devices, cloud technologies, Internet of Things, IoT.

Introduction. If earlier the computer was the subject of professional activity, then the distribution influenced the emergence of personal computers in families, now every person has several devices, for example, cameras, video cameras, computers, laptops, tablets, smartphones. With the development of technologies such as the Internet of things, smart home, the number of devices entering a person, family, apartment or home increases. According to a Strategy Analytics report, 10 digital devices per person are expected, and 100 digital devices per person are expected by 2030.

Problem analysis. Previously, the main functions of the phone were limited to voice calls and SMS sending, now the mobile phone offers a computer equipped with access to global (WAN), local (LAN) and private (PAN) networks, these devices have several sets of sensors (gyroscope, microphone, two cameras).

The corresponding trend is also typical for other devices (other technologies such as SmartTV, IP cameras and video surveillance systems, smart home). Internet of Things-IoT (Internet of Things) is a promising direction for the development of modern

technologies. Compared to the global Internet of things, which serves people's relationships, the Internet of things combines various household and professional devices.

The Internet of things allows you to create a network of many things, including the exchange of information, which allows you to improve the quality of everyday life, as well as use it in professional fields such as economics, medicine, scientific research. Popular technologies that are a global concept of the internet: RFID, cloud services, NFC and others. An example of the use of the Internet of things in everyday life is the collection, analysis and processing of data from sensors of mobile devices in the form of a mobile application, optimization of measurements of apartment meters through the information system and their analysis on the internet.

Problem solving. The system consists of server, client, and SQL databases. Figure 1 shows the architecture of the information system. This classic three-level architecture consists of: a client partition located on a smartphone, a server application, and a database server.